

MINTAQA IQTISODIYOTINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH

Axmadaliyeva Niholaxon Foziljon qizi

PhD

Zayniddinov Nurbek Sirojiddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13949032>

Annotatsiya: Tezida zamonaviy sharoitda mintaqa iqtisodiyotida innovatsion rivojlanishining o'рни va faoliyati berilgan. Ilmiy texnologik rivojlanish darajasi esa o'z navbatida iqtisodiy o'sish uchun asos bo'lib hisoblanishi ta'kidlangan. AQSH, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Finlandiyaning sanoat tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha tajribasiga birma-bir to'xtalgan. Xulosada, bizning mintaqada innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorij tajribasi asosida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: mintaqa, rivojlanish, xorijiy tajriba, iqtisodiy o'sish, innovatsiya.

Abstract: In the thesis, the role and activity of innovative development in the economy of the region in modern conditions is given. It was noted that the level of scientific and technological development is the basis for economic growth. The experience of the USA, Germany, Japan, South Korea and Finland in the development of the industrial network was discussed one by one. In conclusion, recommendations for innovative development in our region are given based on foreign experience.

Keywords: region, development, foreign experience, economic growth, innovation.

Аннотация: В диссертации приведены роль и активность инновационного развития в экономике региона в современных условиях. Было отмечено, что уровень научно-технологического развития является основой экономического роста. Поочередно был затронут опыт США, Германии, Японии, Южной Кореи и Финляндии в развитии промышленной сети. В заключение даются рекомендации по инновационному развитию нашего региона на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: регион, развитие, зарубежный опыт, экономический рост, инновации.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. O'zbekistonning jahondagi iqtisodiy mavqegini yuksaltirish va raqobatbardosh ilm-fanni talab

qiluvchi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiyotni sifatli rivojlantirish bevosita uning innovatsion faoliyatiga bog'liq.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash, davlat va xususiy innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratish muayyan tarmoqlarda texnologik yutuqni ta'minlaydigan innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan Tezisdagi mintaqaviy darajada innovatsion infratuzilmani tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajriba ko'rib chiqiladi.

ASOSIY QISM

Hududning innovatsion rivojlanishini shakllantirishdan maqsad hududiy, shahar hokimiyatlari, ilmiy-texnikaviy tashkilotlar va tadbirkorlarning integratsiyalashuvidir. Mintaqaviy innovatsion infratuzilmani shakllantirish federal va mintaqaviy hokimiyat organlari uchun muhim vazifa hisoblanadi.

Ilmiy va innovatsion parklar sifatida biznes-inkubatorlar va shu kabi boshqa tashkilotlar dunyoning rivojlangan mamlakatlarida innovatsion infratuzilmaning muhim elementlaridir. Misol uchun, Shvetsiyada Ideon ilmiy parkida (Lund metropolisi) Technopol nomli tashkilot joylashgan bo'lib, u erda turli sohalardagi mutaxassislar ishlaydi. Innovatsion Bridge tashkiloti tadqiqot va ishlanmalarni ilgari suradi va tijoratlashtiradi. Stokgolmda, Kista Science City shahrida Sting (Stokgolm innovatsiyasi va o'sishi) deb nomlangan axborot texnologiyalari biznes inkubatori joylashgan. Ushbu biznes-inkubator eng yaxshi innovatorlar va tadbirkorlarni jalb qilish, ularga biznesni rivojlantirishda samarali yordam ko'rsatish orqali zamonaviy firmalar yaratishni qo'llab-quvvatlaydi.

Bundan tashqari, Karolinska taraqqiyoti Stokgolmda Karolinska instituti tomonidan tashkil etilgan. Ushbu tashkilot Karolinska instituti tadqiqotchilari tomonidan amalga oshirilgan loyihalarni amalga oshirish uchun iqtisodiy va konsalting yordamini ko'rsatish uchun tashkil etilgan.

Xalqaro amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik universitetlar yirik ilmiy markazlarga aylanib, ko'plab sanoat va ilmiy tashkilotlarni birlashtirgan. Ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish va zamonaviy fan va ishlab chiqarishda yuqori mahsuldor mutaxassislarni tayyorlash uchun ilmiy-texnikaviy va tadbirkorlik faoliyatining faol o'zaro hamkorligi zarur.

Rivojlangan mamlakatlarda innovatsiyalarni tijoratlashtirish mexanizmini yaratishga katta e'tibor berilmoqda. Innovatsiyalarni tijoratlashtirish - bu ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini joriy etish va bozorga yangi mahsulot va

xizmatlarni kiritish bilan bog'liq faoliyatdir. Texnologiyalarni tijoratlashtirish mexanizmi kontseptsiyasining mohiyati texnologiyalarni fandan ishlab chiqarishga o'tkazishdan iborat bo'lib, bu innovatsiyalarning barcha sub'ektlarining faol o'zaro ta'siri va intellektual mulk huquqlarini amalga oshirish bilan mumkin. Intellektual mulk huquqlarini amalga oshirish shakllaridan biri bu kichik innovatsion va bilim talab qiladigan korxonalarini shakllantirishdir. Kichik va o'rta biznes yuqori texnologiyali yo'nalishlarda ishlab chiqarishni shakllantirish va rivojlantirishga hissa qo'shishga qodir. Zamonaviy iqtisodiyot eng muhim elementlarni aniqladi, ular axborotlashtirishdan tashqari, innovatsiyalardir. Bundan tashqari, venchur moliyalashtirish ko'magida kichik va o'rta biznesning innovatsion jarayoniga keng jalb etilmoqda. Kichik va o'rta biznes dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlari farovonligi va ijtimoiy va ijtimoiy qudratining moliyaviy asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Kichik va o'rta biznes innovatsiyalarning asosiy manbai bo'lib, u o'z navbatida yangi g'oyalarni keltirib chiqaradi va uning rivojlanishi iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga imkon beradi.

Hozirgi vaqtda iqtisodiyotning tarmoqlar va tarmoqlarga an'anaviy bo'linishi o'z ahamiyatini yo'qotib, klasterli yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa hududning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning eng samarali vositasiga aylanmoqda. Binobarin, innovatsion klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish amaliyotini tubdan rivojlantirish so'zsiz manfaatdor va amaliy foyda keltiradi. Innovatsion klaster - turli tashkilotlarning (sanoat korxonalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, jamoaviy foydalanish markazlari, tadbirkorlar, shahar va viloyat hokimiyatlari, ijtimoiy tashkilotlar va boshqalar) uyushgan guruhi. Klasterlarni yaratish natijasi yangi g'oyalar, bilimlar, texnologiyalar va innovatsiyalarni tarqatish tizimini ta'minlashdir. Ta'kidlash joizki, barcha klaster a'zolari o'rtasida barqaror munosabatlarni shakllantirish va rivojlantirish ixtirolarni raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lgan innovatsiyalarga samarali aylantirishning muhim shartidir.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, klasterlar dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari iqtisodiyotini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Shunday qilib, AQSHda mintaqaviy innovatsion klasterlarni rivojlantirish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Kanadada innovatsion klasterlarni yaratish ham iqtisodiy o'sishning asosiy shartidir. Finlandiya iqtisodiyoti klasterlikning yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Bugungi kunga kelib, o'rmon xo'jaligi, axborot va telekommunikatsiya

klasterlari Finlandiya iqtisodiyoti uchun eng muhimi bo'lib, eksportning katta qismini ta'minlaydi va davlat yalpi ichki mahsulotining asosiy qismini yaratadi.

O'zbekistonda davlat iqtisodiyoti va mintaqa innovatsion infratuzilmasini innovatsion shakllantirishning jahon tajribasidan foydalanish mumkin. Iqtisodiy va siyosiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda ma'lum ijobiy isbotlangan yondashuvlardan foydalanish innovatsion infratuzilmaning hududiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Binobarin, O'zbekistonda innovatsion infratuzilmaning yuqori samarali tizimini shakllantirish uchun xalqaro tajribani, mamlakat davlat tuzilmasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, mintaqaviy innovatsion rivojlanishning o'ziga xos konsepsiyasini yaratish, shuningdek, bu boradagi jiddiy rivojlanish zarur.

XULOSA

Mintaqaning innovatsion infratuzilmasining tahlil qilingan xalqaro tajribasidan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, O'zbekistonda mintaqaviy innovatsion infratuzilmani takomillashtirish uchun quyidagilarni ta'minlash zarur:

- ilmiy-texnikaviy, tadbirkorlik faoliyati va davlat hokimiyati organlarini birlashtirish;
- fan va ishlab chiqarish tashkilotlarining ilmiy-texnikaviy va innovatsion faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish;
- ilmiy-texnikaviy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga budjetdan tashqari investitsiyalarni jalb etish;
- tashqi va ichki bozorda raqobatbardosh bolgan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish;
- ilmiy-texnikaviy va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi kichik va o'rta biznesning faol rivojlanishini rag'batlantirish;
- mintaqalararo va xalqaro ilmiy-texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish;
- hududiy ilmiy va ishlab chiqarish resurslarini birlashtirish va ulardan hududni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarida foydalanish;
- tashkilotlarning faol innovatsion faoliyatga o'tishi;
- mahalliy va hududiy hokimiyat organlari tomonidan ichki va tashqi bozorlarga chiqish uchun yuqori texnologiyalar sohasidagi ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash;
- intellektual faoliyat natijalarini institutsional-huquqiy asosda himoya qilish..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderton D. 2018. Science in the city region: establishing Liverpool's life science ecology/ Regional Studies, Regional Science.
2. Батирова Н. Ш. "МИНТА^А САНОАТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ БУЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ" Экономика и финансы (Узбекистан), no. 4 (136), 2020, pp. 161-169.
3. Ishmuhamedov A.E., Raximova M.R. Mintaqaviy iqtisodiyot: Darslik. - T.: Iqtisodiyot, 2010.
4. Maier L. 2019. Innovation incubators - entities of support of small and medium-sized enterprises' competitiveness in the modern economy/ Economy and sociology.
5. Миндич Д. Запустить инновацию в регион // <http://expert.ru/expert/2011/27/zapustit-innovatsiyu-v-region/>
6. Reveiu A. 2019. The role of universities in innovative regional clusters. Empirical Evidence from Romania/ Procedia - Social and Behavioral Sciences 93.
7. Romanovskii M., Shkuta D. 2020. Creation of the institutional innovation infrastructure of clusters as a mechanism of the providing innovation development of Russia/ Regional formation and development studies.
8. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent. 2021. The Global Innovation Index 2021. Winning with Global Innovation.

